

БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Алимов Обиджона Султанмурада.

КарДУ – независимый исследователь.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13336641>

Аннотация. В данной исследовательской работе были проанализированы бытовые проблемы населения Узбекистана в годы войны, а именно жилье, питание, оказание медицинских услуг населению и ряд других бытовых вопросов.

Ключевые слова: фронт, эвакуация, жилье, сельское хозяйство, труд, женщины, дети, голод, болезни, медицинская помощь.

DOMESTIC PROBLEMS OF THE POPULATION OF UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II.

Abstract. In this research work, household problems of the population of Uzbekistan during the war years, i.e. housing, food, providing medical services to the population, and a number of other household issues were analyzed.

Key words: front, evacuation, housing, agriculture, labor, women, children, famine, disease, medical service.

Входить. Вторая мировая война привела Советский Союз в глубокий экономический и социальный кризис. Хотя война и не разрушила, Узбекистан не стал исключением. В результате мобилизации мужчин на войну, эвакуации и депортации более 1 миллиона человек возникла нехватка жилья и продуктов питания у населения. Неудовлетворительное медицинское обслуживание, болезни и голод увеличились.

Литературный анализ и методы.

В сведениях советского периода и последующих лет, истории Узбекской ССР И.В. Томлик, Сирожов О., Турдиев С., Инаятов Х и ряд других авторов в основном посвящены вопросам, связанным с промышленностью и сельским хозяйством, снабжением промышленной продукцией и есть общая информация о подвигах в боях. Однако бытовые проблемы населения в годы войны отдельно не анализировались.

Результаты и обсуждение.

Война затронула все районы Советской Социалистической Республики.

Мобилизация людей для войны, приспособление промышленного производства к нуждам военного времени, создание эвакуированных заводов, расширение

сельскохозяйственного производства за счет большего количества продуктов питания, обеспечение продовольствием эвакуированного населения, возникли такие проблемы, как обеспечение продовольствием и кровом. Это ставит бытовую жизнь местных жителей в сложную ситуацию. Хаос войны и повсеместная мобилизация имели самые разнообразные последствия для производственного сектора и общества в Узбекистане.

Наряду с поразительным взрывом промышленного производства произошел катастрофический спад сельскохозяйственного производства. промышленные рабочие умирали от недоедания, крестьяне умирали от голода, цены на продукты питания на городских рынках и в сельской местности дорожали, деньги декредитировались [1].

Преступность и хищения возросли как в городских, так и в сельских районах. государственные репрессии усилились, в результате чего тысячи рабочих и колхозников были заключены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям.

Серьезный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству на оккупированных противником территориях. Зерновые и технические культуры на более чем 70 млн га до нападения оккупантов посажено около 25 миллионов голов крупного рогатого скота, 19 миллионов свиней и 27 миллионов разводят овец и коз. Огромные плодородные земли были захвачены немецкими нацистами. В общем, 47 процентов пахотных земель страны расположены на оккупированной территории. что составляет половину производства зерна Союза до войны, все на него приходится 86 процентов производства сахарной свеклы и 50 процентов общего урожая. допустимый. С первых дней войны большинство предприятий являются боевыми. находится в зоне. Промышленные предприятия района, оккупированного противником, были эвакуированы. Те, что не были перенесены, были полностью уничтожены. Пищевая промышленность СССР. Seriously пострадали 5500 предприятий, принадлежавших наркомату. Важнейшие экономические регионы Временные потери нанесли большой ущерб народному хозяйству СССР, многие из них большая производственная мощность важных секторов в течение длительного времени остановился.

С началом войны начался процесс эвакуации населения с оккупированных противником территорий в Узбекистан. Жители республики проявили большую заботу к эвакуированным. Он помог им с жильем, едой и одеждой. Особое внимание было уделено детям эвакуированных, потерявшим родителей. 2 января 1942 года женщины Ташкента обратились ко всем женщинам Узбекистана с просьбой проявить материнскую любовь к эвакуированным детям. К августу 1942 года около 3000 семей в Узбекистане взяли на воспитание эвакуированных детей, но отказались от финансовой помощи государства.

Только в городе Ташкенте ее получили 643 семьи и 69 общин. Воспитание детей-сирот. Всего более 4,5 тысяч разных национальностей. их дети были приняты в узбекскую семью. Шахмед и его жена Бахри Семья Шамахмудовых взяла на себя заботу о 15 детях-сиротах, Хамит Самадов - о 13 они взяли Председатель колхоза имени Энгельса Самаркандской области, шестеро детей его мать Фатима Касимова усыновила 12 детей разных национальностей. Однако у самого местного населения были проблемы с жильем и едой.

В процессе эвакуации население перемещалось слоями. Учёные и рабочие промышленных предприятий были расселены отдельно и обеспечены жильем. Остальное население перед войной привезли в вагонах. Конкретные планы их размещения не разработаны. Такие жители жили в гаражах, школьных зданиях, двухквартирных домах [2] и домах местных жителей [3].

1500 на восток с июля по ноябрь 1941 г. Компания была эвакуирована. За время войны из Узбекистана было эвакуировано 104 предприятия [4]. Это Ленинградский завод текстильного машиностроения, Ростсельмаш, Суми компрессорный завод, Днепропетровский карборундовый завод, Москва Подимник, Харьков Электростанок, Днепропетровский вагоноремонтный завод, Московский приборный завод завод, Московский авиационный завод, Сталинград, многие химические заводы и т. д.

63 [5] завода, в Самаркандской области—14 заводов и фабрик, в Ферганской долине — 22, в Бухарской области — 2. Однако вместо того, чтобы облегчить бытовые условия населения, оно их усложнило. Проблема обеспечения страны продовольствием обострилась.

Узбекистану пришлось удовлетворять свои потребности в продовольствии за счет внутренних резервов, расширять посевные площади и увеличивать сбор зерна, овощей, продуктов животноводства, сохраняя при этом объемы производства хлопка.

Как и везде в Советском Союзе, население находилось в тяжелом положении. местный голод [6] там было. Основная причина нарушений, связанных с поставками хлеба в годы войны, заключается в следующем. Во-первых, количество хлеба, раздаваемого населению по карточкам, было недостаточным. Во-вторых, население не покупало хлеб по ценам, указанным на карте. В результате проверок и нарушений законодательства норма на хлеб и другие продукты питания снизится. Физически требовательные работники физиологически не удовлетворены. Во время Второй мировой войны считалось смертью для человека украсть карту или украсть карту. Было также много людей, умерших от голода [7].

Хотя нормы хлеба были установлены посредством карточной системы во время Второй мировой войны, они не были постоянными. Основная причина этого в том, что в годы засухи убирают меньше зерна, а отсутствие запасов меняет размеры норм хлеба, устанавливаемых для населения по карточной системе.

Задача создания прочной продовольственной базы в военной республике была решена. Республика не только удовлетворяла внутренние потребности, но и обеспечивала армию сельскохозяйственной продукцией и территориями, освобожденными от фашистов.

Несмотря на такие трудности, за время войны сельские труженики Узбекистана сдали государству 82 миллиона пудов зерна и 231 тысячу центнеров риса. Задача по созданию прочной продовольственной базы в Узбекистане выполнена. За годы войны земледельцы Узбекистана произвели 4 миллиона 806 тысяч тонн хлопка-сырца, 54,1 тысячи тонн коконов, 482 тысячи тонн картофеля и овощей, 57,5 тысяч тонн фруктов и винограда, 36 тысяч тонн сухофруктов, 259 тысяч тонн сухофруктов. Узбекистан не только удовлетворял внутренние потребности, но и снабжал сельскохозяйственной продукцией фронт и освобожденные от нашествия города и районы. Однако среди местного населения увеличивается число детей и пожилых людей, умерших от голода и болезней. Из-за нехватки топлива и чистой питьевой воды в холодные зимние дни, в результате голодающего населения, питающегося травой и корой деревьев, увеличилось количество изжоги, лихорадки, туберкулеза и других болезней Бругана. В деревнях было много смертей из-за полного отсутствия вирахов.

В заключение, В годы Второй мировой войны республика не смогла полностью удовлетворить потребности населения Узбекистана в продуктах питания. Узбекский народ не забывал человечности даже в самые трудные времена. Если бы 1 миллион мигрировавших людей не был обеспечен жильем и едой, все они погибли бы. Несмотря на то, что население республики страдало от голода, оно обеспечивало продовольствием девичью армию и освобожденные регионы. Все это было неоценимым вкладом узбекского народа в победу над фашизмом.

REFERENCES

1. Донёров А. История народов Средней Азии (новая и новейшая эпоха).- Ташкент: ТошДШИ, 2013. - С 98.
2. Вклад узбекского народа в победу во Второй мировой войне (Сборник архивных документов). Ташкент: «Академнашр». 2023. Б-355 .
3. О. Сироджов. Преданные Бухары. - Бухара, 1995. Б.14.

4. Закон о восстановлении народного хозяйства СССР 1946 года. - Москва, 1946. - С.6.
5. Раджабов К., Замонов А. История Узбекистана (1917-1991). 1-е издание -Ташкент: Издательство имени Гофура Гулама, 2017.- Б.91.
6. Фонд 837 УзМА, опись 32, дело 3740, л. 154.
7. Иркаева Н. Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области в годы Второй мировой войны . – Ш кент.: Новое издание, 2015. Б-50.